

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

ВИПУСК 1 (10) 2016

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE
UKRAINIAN STATE INSTITUTE
FOR CULTURAL HERITAGE

CULTURAL HERITAGE

COLLECTION OF RESEARCH PAPERS

ISSUE 1 (10)

EDITED BY
OLGA PLAMENYTSKA

KYIV - 2017

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВИПУСК 1 (10)

ЗА НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ
О. А. ПЛАМЕНИЦЬКОЇ

КИЇВ - 2017

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: зб. наук. пр. / Український державний інститут культурної спадщини; за ред. О. А. Пламеницької. — Київ, 2017. — Вип. 1 (10). — 312 с. : іл.

У збірнику опубліковано наукові статті, розвідки та повідомлення з досліджень пам'яток культурної спадщини України та зарубіжжя, статті з методичних проблем збереження культурної спадщини, узагальнення зарубіжного досвіду з питань охорони пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, реставрації пам'яток, їх державного обліку, фахової освіти. Видання розраховане на науковців та управлінців у сфері збереження культурної спадщини, архітекторів, реставраторів, мистецтвознавців, урбаністів, істориків, археологів, працівників заповідників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться культурною спадщиною.

This collection of scientific papers includes articles, studies, notices on the research of the monuments of cultural heritage in Ukraine and abroad, articles on the methodological problems of preservation of cultural heritage, summaries on international experience, as well as works on protection of the monuments as included in the UNESCO World Heritage List, and papers on restoration, state recording and the education in the area. The publication is intended to scholars and managers in the area of cultural heritage protection, architects, restoration specialists, art experts, urban specialists, historians, archaeologists, workers of preserves, advanced students and students of higher learning institutions, and to a wider public, interested in matters of cultural heritage.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського державного інституту культурної спадщини
(протокол № 2 від 09.10.2017 р.)

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

О. А. ПЛАМЕНИЦЬКА, канд. арх.

ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР

О. ЛОТОЦЬКИЙ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

М. В. БЕВЗ, доктор арх. (Львів)
С. В. БІЛЕНКОВА, канд. мист. (Київ)
А. В. БУЙСЬКИХ, доктор іст. наук (Київ)
Л. Р. ГНАТЮК, канд. арх. (Київ)
М. М. ДЬОМІН, доктор арх. (Київ)
О. В. ЛЕСИК, доктор арх. (Луцьк)
М. С. ЛІСОВА, мистецтвознавець (відповідальний секретар)
О. П. ОЛІЙНИК, канд. арх. (Київ)
Т. Ф. ПАНЧЕНКО, доктор арх. (Київ)
П. А. РИЧКОВ, доктор арх. (Рівне)
О. І. СИНГАЇВСЬКА, доктор техн. наук (Київ)
О. С. СЛЄПЦОВ, доктор арх. (Київ)
О. В. ХАРЛАН, канд. арх. (Дніпро)
М. О. ШЛАПАК, доктор хаб. мист. (Кишинів)

ВЕРСТКА, ДИЗАЙН

ТОВ "ДІА"

На обкладинці –
**Надбрамна башта
Луцького замку**

(фото О. Пламеницької)

В публікаціях представлено погляди і концепції їхніх авторів, які можуть не збігатися з думкою редколегії.

Повну відповідальність за достовірність інформації несуть автори

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 22677-12577

З електронною версією збірника можна ознайомитися на сайті:

<http://spadshina.org.ua>

З М І С Т

<i>Ольга ПЛАМЕНИЦЬКА</i> МІСЯ ІНСТИТУТУ.....	9
---	---

СТАТТІ

<i>Ольга ПЛАМЕНИЦЬКА</i> БУКВА І ДУХ АРХІТЕКТУРНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ (АВТЕНТИЧНІСТЬ VERSUS ДОСТОВІРНІСТЬ).....	11
<i>Ежи УСТИНОВИЧ</i> ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА НА КОЛОЖЕ В ГРОДНО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ РЕСТАВРАЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ	32
<i>Марьяна ШЛАПАК</i> ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ТАК НАЗЫВАЕМОЙ “РЕСТАВРАЦИИ” НЕКОТОРЫХ МОНАСТЫРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА	39
<i>Наталія ЯЦИНА</i> М. О. МАКАРЕНКО — УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГ, МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ, ІСТОРИК МИСТЕЦТВА	44
<i>Світлана БЛЕНКОВА</i> ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ ІСТОРИЧНИХ МІСТ У КОНТЕКСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.....	58
<i>Юрій БЕЛИК</i> КЕРЧЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ В XVII–XVIII ВВ.....	65
<i>Володимир ЗАХАР’ЄВ, Сергій ШПАКОВСЬКИЙ</i> ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЛЯНО-ДЕРЕВ’ЯНИХ ЗАМКІВ XVI–XVII СТОЛІТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ	71
<i>Олеся ПАНЧЕНКО</i> СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ БЕРЕЖАНСЬКОГО ЗАМКУ	81
<i>Олександр КИРИЛЕНКО, Павло ШИДЛОВСЬКИЙ</i> СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВА І ПЕРЕДМІСТЯ.....	91
<i>Ульяна ПОСТРИГАНЬ</i> ОХРАНА НЕДВИЖИМОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА ПРИМЕРЕ г. САВАННА (ШТАТ ДЖОРДЖИЯ)	99
<i>Ольга ПЛАМЕНИЦЬКА</i> РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ: ПРОБЛЕМА ФАХОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ	108
<i>Людмила ТОМЛЮВИЧ</i> РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРИЧНИХ САДИБ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	113

УДК 902.2

ОЛЕКСАНДР КИРИЛЕНКО, ПАВЛО ШИДЛОВСЬКИЙ

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВА І ПЕРЕДМІСТЯ

Анотація. Стаття присвячена історії дослідження пам'яток трипільської культури території Києва і передмістя, а саме поселень і могильників етапів В II — С II. Висвітлено основні гіпотези, щодо історії трипільського населення Київського Подніпров'я. Звертається увага на потребу збереження археологічної спадщини.

Ключові слова: трипільська культура, Київське Подніпров'я, давні поселення і могильники.

Наприкінці XIX століття розпочалось дослідження трипільської культури не лише в Києві, а й в усьому Подніпров'ї. За понад століття на території міста і околиць було локалізовано та частково досліджено більше двох десятків місцезнаходжень: Смородинського узвозу, Кирилівських висот (садиби Багрія, Зіваля і садиба Світославського), Вигурівщини, Сирця 1–4, Копилівської вулиці (Кирилівська церква), вул. Великої Житомирської, Львівської площі, Киселівки (Замкова гора), Копирівського кінця (Киянівський провулок), Старокиївської гори (садиба Петровського), вул. Ворошилова, 19 (вул. Ярославів Вал), Липок (Кловський струмок), Києво-Печерської лаври, Софіївської Борщагівки, Видубичів (Чайка), Червоного Хутора, Лисої гори, Корчуватого, Бортничів, Пирогова, Чапайки (Віта Литовська) та Межигір'я (іл. 1). Кожен з досліджених пунктів (крім Львівської площі, Копирівського кінця, Великої Житомирської, садиби Петровського, Ярославового валу, що ймовірно належать до одного поселення етапу С I на Старокиївській горі) [20, с. 11], був частиною давніх поселень, що розташовувались переважно на пагорбах правого берега Дніпра. Два з них — Бортничі і Вигурівщина, та один кремаційний могильник Червоний хутір, розташовані на першій надзаплавній терасі лівого берега Дніпра.

Ці пам'ятки переважно репрезентують пізній етап (С II) розвитку культурно-історичної спільності (далі КІС) Кукутень-Трипілля в межах регіону Київське Подніпров'я, де загалом на даний момент відомо до 120-ти пунктів від кінця етапу В II — до кінця етапу С II (3900 до 2900 рр. до н.е.) і одне місцезнаходження етапу В I – В II. Межами цього регіону, в яких зосередились дані пам'ятки, є територія від впадання річки Унави в Ірпінь на заході, до впадання Остра в Десну на сході та від широти впадання Прип'яті в Дніпро на півночі, до русла Трубежу на півдні (див. іл. 1).

Розташування на території Києва і околиць значної кількості поселень зумовлене фізико-географічними особливостями місцевості. Високі ділянки плато правого берега Дніпра, порізані ярами

і балками, відповідали вимогам давніх землеробів як зручні для проживання та ведення господарства, а також захисту поселень. Саме тут були природні переправи через Дніпро, а трохи вище за течією — гирло Десни, басейн якої трипільці також активно освоювали. Як зазначав відомий дослідник ранньосередньовічного періоду Київської землі П. П. Толочко, територія сучасного Києва була надзвичайно привабливою для давнього населення з огляду на її неприступність. Київські пагорби височили на 80–100 м над рівнем Дніпра, з усіх боків оточені річками Либідь, Хрещатик, Клов, Почайна, Глибочиця та іншими, що створювало безліч природно укріплених гір: Старокиївську, Замкову, Щекавицю, Лису — ніде в Подніпров'ї більше так не сконцентрованих, як тут [35]. Вибір цих місць для поселень зумовлений не лише традицією, що передбачала землеробський характер господарства, а отже й вимагала відповідних ґрунтів на плато. Місцева група трипільських пам'яток, як і інші, сформувалася довкола водних артерій, центральною серед яких для східного ареалу Трипілля є Дніпро [10, с. 109]. Таким чином, крім мікрорегіону Київських гір, за специфікою розташування виділяються й інші — в басейнах річок Ірпінь, Десна, Трубіж, Стугна.

Забудова міста в останні століття зумовила значні руйнації археологічних об'єктів, зокрема й поселень трипільської культури, що часто призводило до виявлення їх цінителями старовини, а пізніше й професійними археологами. Більшість з поселень займають схили Юрковиці, Замкової і Старокиївської гір (іл. 2), де пізньотрипільський шар вже зазнав значної руйнації об'єктами давньоруського часу і пізніших епох. Підвищена топографія поселень, очевидно, зумовлена природною потребою в їхньому захисті, що ставало особливо актуальним у періоди погіршення клімату. Такі зрушення спричинили конфлікти в середині всієї Кукутень-Трипільської спільності, адже призводили до переселення на вже зайняті спорідненими племенами території. Схожа ситуація відбувалася на етапі В I, коли суттєво зросла кількість зброї на природно укріплених поселеннях. На етапах С I і С II

Іл. 1. Карта поширення трипільських пам'яток етапів С I і С II в Київському Подніпров'ї:

1 — Пустинка 5 (Мнево, ур. Ліс); 2 — Домантово; 3 — Новосілки; 4 — Чернин; 5 — Завалівка; 6 — Глібівка; 7 — Козаровичі; 8 — Демидів; 9 — Нові Петрівці, Нові Петрівці (полігон); 10 — Межигір'я; 11 — Білогородка; 12 — Кошівка; 13 — Мала Снітинка; 14 — Чапайівка; 15 — Чапайівка хут. Вольний; 16 — Лісники 2; 17 — Лісники 1; 18 — Ходосівка ур. Діброва, Ходосівка ур. Зоцієва гора, Ходосівка ур. Козаків яр; 19 — Крушинка; 20 — Гвоздів; 21 — Підгірці 1, 2, 3; 22 — Романків 1, 3; 23 — Погреби; 24 — Старі Безрадичі ур. Городок; 25 — Старі Безрадичі хут. Конюша; 26 — Нові Безрадичі (С I); 27 — Нові Безрадичі (С II); 28 — Таценки; 29 — ареал пам'яток типів Коломиїщина I, Ріпниця 1, Григорівка і Хомине; 30 — Козари; 31 — Самсони; 32 — Виповзів; 33 — Вовча Гора; 34 — Сувида, ур. Бугайівка; 35 — Євминка 1 (ур. Узвіз); 36 — Євминка 2; 37 — Крехайв; 38 — Парня 3-4; 39 — Літки 4; 40 — Літки, ур. Лиса Гора; 41 — Рожни 11; 42 — Рожни 4; 43 — Рожівка 2; 44 — Рожівка 1 (Пухівка (?)); 45 — Зазим'є ур. Станки 1, 2, 3 (Пухівка (?)); 46 — Зазим'є 1; 47 — Зазим'є ур. Осинки; 48 — Погреби ур. Лан; 49 — Світильня; 50 — Лукаші; 51 — Пасічні; 52 — Гнідин; 53 — Вишеньки; 54 — Проців; 55 — Софіївка 1, 2; 56 — Гребля; 57 — Підварки; 58 — Веселе; 59 — Крутуха-Жолоб; 60 — Козинці; 61 — Цибли ур. Гать, Цибли ур. Біле Озеро, Цибли ур. Узвоз (Підпоренці), Цибли церква св. Іллі

захисні рови та інколи вали на поселеннях Козаровичі, Львівська площа, Корнин, Жванець, можливо Кирилівські висоти, а також збільшення кількості зброї — яскраве підтвердження того, що ситуація знову загострилась [14, с. 38–42]. Дюнні поселення з низькою топографією майже не відомі на етапі С I (Ромнік 3). Їхня кількість значно збільшується на етапі С II (Сирець 3, Софіївська Борщагівка, Гатне), але ми знаємо про них дуже мало через бідний культурний шар і складність їхнього виявлення, адже вони, очевидно, були нетривалими стійбищами, населення яких спеціалізувалося на освоєнні природних ресурсів заплавлі річок: рибальстві, полюванні, скотарстві.

Історія дослідження трипільської культури на території Київського Подніпров'я розпочалась з моменту відкриття в 1895 р. В.В. Хвойкою, українським археологом чеського походження, поселення на Кирилівських висотах (іл. 3), спершу в межах садиб Багрія і Зіваля (іл. 4) [36, с. 754–763]. В. В. Хвойка

зацікавившись виявленими старожитностями, не упустив можливості спершу оглянути, а відразу після цього й розкопати відоме за підйомним матеріалом сусіднє поселення в межах садиби Святославського (іл. 5). На першому поселенні дослідник розкопав 48 заглиблених у землю об'єктів, більшість з яких було інтерпретовано як залишки жител, не лише пізньотрипільського часу, а й доби бронзи. На іншому — 12 місцезнаходжень, очевидно, теж залишок пізньотрипільських землянок. Виявлені тут матеріали спершу вважалися більш ранніми порівняно з відкритими в наступні роки старожитностями поблизу м. Трипілля, що були об'єднані в єдину культуру з двох хронологічних етапів: культура А і Б. Так, дослідник керувався простим принципом еволюціонізму, коли хронологія розвитку культури реконструювалась від простого до складного, як в багатстві орнаментальних мотивів і форм посуду, так і наявності чи відсутності мідних виробів на пам'ятках. Пізніше, вже

Іл. 2. Карта поширення трипільських пам'яток у сучасних межах м. Києва:

1 — Сирець 1; 2 — Сирець 2; 3 — Сирець 3; 4 — Копилівська вул. (Кирилівська церква); 5 — Кирилівські висоти (садиба Святославського); 6 — Кирилівські висоти (садиби Багрієва і Зіваля); 7 — Львівська площа; 8 — Копирів кінець; 9 — Велика Житомирська, 10 — Киселівка (Замкова гора); 11 — Ворошилова, 19 (вул. Ярослав Вал); 12 — Десятинна Церква; 13 — Липки; 14 — Києво-Печерська лавра; 15 — Видубичі (мис. Чайка); 16 — Софійська Борщагівка; 17 — Червоний хутір; 18 — Корчувате; 19 — Бортничі; 20 — Пірогів; 21 — Вигурівщина

учениця В. В. Хвойки В. Є. Козловська доцільно зазначила, що поселення Бортничі, Кирилівські висоти та Євмінка є більш пізніми відносно пам'яток культури “мальованої кераміки” А і Б [21].

Офіційне відкриття трипільської культури в Подніпров'ї могло відбутись ще в 1875 р., коли в результаті обстеження В. Б. Антоновичем унікальної печерної пам'ятки Смородинський узвіз було виявлено залишки давнього вогнища, крем'яні знаряддя праці і фрагменти керамічного посуду [1]. Таким чином, вчений відніс комплекс штучно утворених печер на Смородинському узвозі, що входять до історичної місцевості Кирилівські висоти, до передісторичних часів. Сучасні дослідження Т. А. Бобровського дозволили припустити, що одна з печер була утворена носіями трипільської культури етапу В I – В II, на що вказує характерний посуд, виявлений в культурному шарі біля вхідної частини [5, с. 264]. Таким чином, дослідник виявив найбільш ранню пам'ятку трипільської культури в Києві і можливо найбільш ранню штучну печеру в Європі.

Поширення інформації про виявлені Хвойкою В. В. матеріали викликало значний резонанс в середовищі тогочасних дослідників давнини.

Наукова полеміка, що стосувалася методики проведення археологічних досліджень і способів інтерпретації отриманих матеріалів, що виникла між В. В. Хвойкою, М. Ф. Біляшівським, Ф. К. Вовком та іншими, заклала основи становлення вітчизняної археології і посилення інтересу до пошуку нових пам'яток.

Вже на початку ХХ ст. В. В. Хвойкою було відкрито і частково розкопано ще три пізньотрипільських поселення софійського типу в Бортничих і, можливо, на Сирці [30, с. 184], а також етапу С I на Старокиївській горі і в с. Білогородка [31; 37]. В 1907 р. на території Старокиївської гори (тогочасна садиба лікаря М. М. Петровського, нині територія Національного музею історії України), в процесі дослідження залишків давньоруських майстерень, укріплень і язичницького капища, В. В. Хвойка відкрив і розкопав залишки заглибленого в землю житла пізньотрипільського часу, очевидно, кінця етапу С I [9 (б), с. 33; 22, с. 12].

Водночас у 1909–1911 рр., а можливо й до 1914 р., досліджуючи літописне городище давньоруського часу в с. Білогородка, В. В. Хвойка виявив також залишки поселення трипільського часу, що складалося з глинобитних наземних жител у формі

Іл. 3. Розташування пізньотрипільських поселень на Кирилівських висотах:

B — садиби Багрія і Зіваля; *E* — садиба Святославського. Інше: *A* — Лук'янівка; *C* — могили; *D* — садиба Зарембського; *F* — Кирилівський монастир; *H* — Флорівська гора, *G* — гора Скавика (за Ф. К. Вовк, 1899, с. 3; М. Ю. Відейко, 2006 (а), с. 74)

Іл. 4. План поселення на Кирилівських висотах №№ 59, 61 (садиби Багрія і Зіваля) (за Ф. К. Вовк, 1899, с. 4)

Іл. 5. План поселення на Кирилівських висотах № 81 (садиба Святославського) (малюнок В. В. Хвойки, з експозиції НМІУ, 2014 рік)

площадок незначної товщини [31, с. 2]. Пізніше, розкопками Д. І. Білфельда (1947 р.), Г. Г. Мезенцевої (1966–1977 рр.), Є. А. Ліньової (1981, 1982, 1991 рр.), В. Ю. Непомнящих (2007–2009 рр.) і розвідкою Л. Є. Скиби (1985 р.), було також підтверджено існування культурного шару Трипілья етапу СІ/СІ–С ІІ [19, с. 73–77] на площі близько 6 га [34] значно поруйнованого об'єктами давньоруського часу.

У книзі Т. С. Пассек, яка посилалась на публікацію М. Ф. Біляшівського, є згадка про дослідження в останні роки ХІХ ст., проведені О. О. Склярєнко, яка нібито розкопала розташоване на сусідньому мисі схоже до Кирилівських висот поселення Верхня Юрковиця [30, с. 184]. Але через помилку в посиланні або інші неточності з'ясувати будь-яку інформацію про трипільські матеріали з цього місцезнаходження не вдалося, адже в М. Ф. Біляшівського йдеться лише про розкопки В. В. Хвойки [4, с. 42–43].

В 1912 р. В. Хвойка провів розкопки на багаточаровому поселенні біля с. Бортничі, що нині входить до складу Києва, де було досліджено залишки трьох загиблих у землю жител [21, с. 53–56]. Детальніше про це писала В. Є. Козловська, яка зазначала, що в 1912 р. в урочищі Топілець було досліджено три загиблені в землю житла, що містили в складі трипільську кераміку, аналогічну до Кирилівських висот. Крім посуду значну схожість проявляють і самі житла. Варто також зауважити і

культурно-хронологічну інтерпретацію цієї пам'ятки авторкою, яка вже визначила її як приналежну до трипільської культури за наявністю розписного посуду, дещо простішого, ніж на поселенні Євминка в урочищі Узвіз [21, с. 55].

У 1949 р. поселення було досліджено експедицією Н. П. Амбурґера і І. М. Самойловського, які заклавши розвідувальні траншеї і шурфи, підтвердили існування пізньотрипільського шару, значно поруйнованого об'єктами пізніших епох [1; 32].

Після смерті В. В. Хвойки в 1914 р., відкриття і дослідження трипільських пам'яток Києва і околиць дещо призупинилось. На жаль, значна частина цих матеріалів були втрачені в довоєнні часи і під час окупації, але частина з них, головним чином з Кирилівських висот, зберігаються в Національному музеї історії України, а малюнки аквареллю і кресленики В. В. Хвойки — в науковому архіві Інституту археології Національної академії наук України [7].

У передвоєнний час працівниками Історичного музею (Т. С. Пассек та іншими), очевидно, було повторно зафіксовано залишки поселення на Старокіївській горі. А в роботах І. М. Самойловського, що мали в основному пам'яткоохоронний характер, було зафіксовано і частково досліджено залишки від трипільських поселень: Ярославів вал, 19, Липки (Кловський струмок) і Корчувате, виявлені в процесі будівельних робіт [33]. У повоєнні часи основні відкриття спочатку були зроблені в

процесі розвідок експедиції “Великий Київ”. Так, в 1950 р. В. М. Даниленком, М. А. Макаревичем, Д. Я. Телегіним та іншими було виявлено унікальний кремаційний могильник Червоний Хутір [13]. Їхніми колегами Н. В. Лінкою та О. Г. Шапошніковою до наукового обігу було введено нововідкриті пам’ятки: Вигурівщину, Чапаївку (Віта Литовська) і Пирогів [38; 26].

У 1950 р. Ю. М. Захарук дослідив поселення Сирець 1, яке, можемо припустити, було відоме з початку ХХ ст. [30, с. 184], відкривши вздовж нижньої течії річки Сирець ще два аналогічні [16]. З огляду на різючі відмінності в рисах матеріальної культури, М. Ю. Захарук вже чітко відділяв їх від поселень середнього етапу Трипілля. Натомість об’єднав з уже відомими поселеннями на Кирилівських висотах, у Бортничах і могильниками Софіївка 1 (1947 р.), Чернин (1950 р.) і Червоний хутір (1950 р.) в софіївський тип пам’яток етапу С II [15, с. 79].

У подальшому вивчення Трипілля в межах сучасного Києва в основному було пов’язане з охоронними розкопками спеціалістів з давньоруської археології. Так, в результаті розкопок П. П. Толочка і А. І. Кубишева в 1969–1970 рр. було виявлено трипільське поселення на Львівській площі (іл. 6), яке частково дослідив В. О. Круц [23].

Виявлені матеріали вчений об’єднав з комплексом пам’яток Київщини, досліджуваних на початку ХХ ст. М. О. Макаренком і В. М. Щербаківським в Лукашах і Євминці, виділивши лукашівський тип пам’яток. Матеріали з Коперового кінця В. О. Круц відніс до чапаївського типу (див. іл. 6). Ця пам’ятка, на думку вченого, є окремим поселенням, хоча з огляду на близькість, очевидно, є частиною сусіднього укріпленого селища Львівська площа. Також до чапаївського типу були зараховані ранні матеріали з Козаровичів, поселення з глинобитною забудовою Корчувате [33, с. 137–138],

Іл. 6. Карта місць з трипільським культурним шаром на Київських горах:

1 — Киселівка (Замкова гора); 2 — Старокиївська гора (садиба Петровського); 3 — Копирів кінець (Київський провулок); 4 — Велика Житомирська; 5 — Львівська площа; 6 — Ворошилова, 19 (вул. Ярославів Вал) (основа карти за С. І. Климовським, 2005)

оглянутого І. М. Самойловським і власне унікальний чапаївський могильник і поселення.

1968 р. В. О. Круц розкопав один об’єкт поселення софіївського типу в Пироговому і упродовж 1966–1968, 1970–1972 рр. майже повністю дослідив поселення і могильник етапу С I в Чапаївці (Віта Литовська) [24].

Подальші роботи в межах міста пов’язані з діяльністю Старокиївської експедиції ІА НАНУ і особливо її керівника І. І. Мовчана. У 1971–1972 рр. в процесі дослідження давньоруського культурного шару у Видубичах вченим було виявлено і досліджено два об’єкти з поселення софіївського типу, що займає високий мис Чайка, розташований в межах Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка [27]. У 1980 р. експедицією І. І. Мовчана було виявлено нове пізньотрипільське поселення в урочищі Лиса гора, що займає високий правий мис річки Либідь. В 1996 р. вчений повторно дослідив частину поселення на Львівській площі [28]. А в 2002 р. І. І. Мовчаном і С. І. Климовським у процесі рятівних археологічних робіт було виявлено трипільський культурний шар і заглиблені об’єкти в районі вул. Великої Житомирської (див. іл. 6) [29]. Також І. І. Мовчан вказував на наявність трипільських матеріалів неподалік від Кирилівської церкви, по вул. Копилівській.

Крім цього, дослідженнями останніх десятиліть було відкрито окреме поселення на території Києво-Печерської лаври. Частково його залишки дослідив у 1998 р. С. А. Балакін, виявивши заглиблене в землю житло [3]. Розвідкою С. І. Климовського (1999 р.) було підтверджено існування культурного шару з матеріалами софіївської групи пам’яток на пам’ятці Киселівка (Замкова гора). А Т. А. Бобровський в 1999–2001 рр. дослідив печеру на Смородинському узвозі [5].

З відновленням досліджень на багатошаровій пам’ятці Софіївська Борщагівка Північною постійно діючою експедицією, очолюваною І. А. Готуном, в 2008 і наступних роках було виявлено культурний шар з матеріалів софіївського типу пам’яток [12]. Повторні стаціонарні дослідження були проведені на софіївському поселенні Видубичі (Чайка) в 2010 р. [17; 18]. У 2013 р. розвідкою В. К. Козюби було виявлено пізньотрипільську кераміку, що, ймовірно, належить окремому поселенню софіївської групи пам’яток — Сирець 4 і підтверджено наявність культурного шару на вул. Копилівській. А 2014 року було зібрано фрагменти пізньотрипільської кераміки на території Межигір’я (усне повідомлення В. К. Козюби, надане в 2014 р. у відділі археології стародавнього Києва).

Таким чином, за 120-річний період досліджень пам’яток КІС Кукутень-Трипілля на території Київського Подніпров’я, чверть з яких розташована в мікрорегіоні сучасного Києва та околиць, їхня культурно-історична і локально-хронологічна інтерпретація пережила кілька редакцій. Розробкою

цієї проблеми в основному займалися Ю. М. Захарук і В. О. Круц [15, 16, 24], що останнім часом було доповнено публікаціями М. Ю. Відейка [6, 10].

Тому сучасне бачення питання місцевого Трипілля може трактуватися наступним чином. Перше епізодичне проникнення населення енеолітичних традицій в регіон, що був найбільш віддаленою північно-східною окраїною трипільської культури, відбулося разом з носіями першої хвилі переселенців етапу В I – В II. Активніше освоєння цих земель почалося з кінця В II. У цей час тут проживало неолітичне населення дніпро-донецької культури, яке вступило в контакт з переселенцями, на що вказують поселення з синкретичними матеріалами Пустинка 5 і Вишеньки. Носії визначеного В. О. Круцом чапаївського типу пам'яток, за результатами антропологічного аналізу кістяків з могильника Чапаївка, були синкретичним середньоземноморсько-протоєвропейським населенням [25, с. 163]. На думку М. Ю. Відейка, тут відбувалося не лише змішання рис трипільської і дніпро-донецької культур, а й люблінсько-волинської [10, с. 110], що відбилося у рисах виготовлення посуду, появою інгумацийних могильників (відомий один, розкопаний В. О. Круцом в Чапаївці) і поселеннями із землянок. Крім того, це населення, на противагу більш південним пам'яткам типу Коломийщина II і I, надавало перевагу екстенсивним методам освоєння екосистеми — полюванню і т.д. Наступний етап розвитку (кінець С I — початок С II) пов'язаний з пам'ятками лукашівської групи, відомої поселеннями з глинобитними наземними житлами. З огляду на специфіку посуду з рисами люблінсько-волинської кераміки М. Ю. Відейко вирізняє правобережні пам'ятки етапу С I від лівобережних (лукашівських), виокремлюючи таким чином підгірцівську групу [6, с. 61]. В керамічному комплексі цих пам'яток простежується згасання східнотрипільських рис і поява незначної кількості (близько 10%) імпортованих розписних посудин з ареалу пам'яток західнотрипільських традицій Канівського Подніпров'я. Зміна культурного образу населення Київського Подніпров'я відбулася з приходом сюди з Волині і Поділля носіїв фінальних традицій культури, пов'язаних з бринзено-жванецькою лінією розвитку. Очевидно, вони утворювали синкретичне з пізньолукашівським населенням поселення Коцївка 8. Власне софіївські пам'ятки, як справедливо зазначив М. Ю. Відейко, утворилися після певної перерви в часі, відносно найпізніших лукашівських. Вони утворилися в результаті нової хвилі інокультурних впливів на пізньотрипільське населення Волині і Верхнього Подністров'я, із заходу (культури Баден, можливо, кулястих амфор) і сходу (культура Пивиха), що фіксується у рисах керамічного посуду. Прийшло населення опанувало ареал, раніше зайнятий лукашівцями, ще більше розширивши його, аж до басейну річки Остер. У межах Києва поселення розташовані переважно

на правому березі, а могильник Червоний хутір — на протилежному, як і більшість інших. Можливо, це було частиною давнього ритуалу, що передбачав відділення річкою потойбічного світу мертвих.

Територія сучасного Києва — особливо насичений пам'ятками КІС Кукутень-Трипілля мікрорегіон в межах всього Київського Подніпров'я. З огляду на значну наукову цінність і незадовільний рівень їхньої збереженості, наше завдання — не допустити подальшої руйнації їх. Адже культурний шар майже повністю зруйнований на пам'ятках: Ярославів вал, 19, Липки, Корчувате, Бортничі, Старокиївська гора (Десятинна церква), Вигурівщина, Пирогів, Смородинський узвіз, Сирець 1–4, Львівська площа, Копирів кінець, вул. Велика Житомирська, вул. Копилівська, Киселівка (Замкова гора), Києво-Печерська лавра, Софіївська Борщагівка. Менше порушені залишки давніх поселень Видубичі (мис Чайка) і Лиса гора, що робить їх найбільш перспективними для дослідження, вимагаючи пильної уваги археологів задля унеможливлення подальшої руйнації. Лише поселення на Кирилівських висотах, могильники Червоний хутір і Чапаївка були не зруйновані, а досліджені на майже всій зайнятій пам'ятками площі. Колекції матеріалів з Кирилівських висот збереглися лише частково, а дані про контекст їхнього залягання неточні. Очевидно, матеріали з раннього етапу досліджень повністю втрачені з пам'яток Старокиївська гора (Десятинна церква), Ярославів вал, 19 і Липки.

Щодо правового статусу, то до Державного реєстру пам'яток з них занесені лише: Лиса гора і Сирець (пам'ятки археології місцевого значення); Киянівський провулок, 8, Сирець 1, Червоний хутір, Ярославів вал пропонувані до занесення. Такий підхід є незадовільним, адже не створює перепон для подальшої незаконної руйнації цих пам'яток археології.

ДЖЕРЕЛА

1. Амбургер Н. П. Отчет о раскопках поздне трипольского поселения в с. Бортничих, Бориспольского района Киевской области // НА ІА НАНУ. — Ф.е. № 1949/3в.
2. Антонович В. Б. Археологические находки и раскопки в Киеве в течение 1876 года / В. Б. Антонович // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. — 1879. — Т. 1. — С. 244–261.
3. Балакін С. А. Дослідження трипільського житла на Успенському соборі / Балакін С.А. // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. — 1999. — Вип. 2. — С. 98–103.
4. Біляшівський М. Ф. Исследования и раскопки / М. Ф. Біляшівський // Археологическая летопись Южной России. Киевская старина. 1899. — Т. LXIV. — С. 42–45.
5. Бобровський Т. А. Нова пам'ятка трипільської культури на території міста Києва / Т. А. Бобровський // Трипільська цивілізація у спадщині України. — 2009. — С. 267–272.
6. Відейко М. Ю. Локальные группы трипольской культуры на Среднем Днепре / М. Ю. Відейко // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. – V век н. э.). — 2002. — Тирасполь. — С. 60–62.

7. *Відейко М. Ю.* Кирилівські Висоти / М. Ю. Відейко // Енциклопедія трипільської цивілізації в двох томах. — 2004. — Т. 2. — С. 219–220.
8. *Відейко М. Ю.* Коментарі до розділу Неоліт (№№ 59 та 61) / М. Ю. Відейко // Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1. — 2006 (а). — С. 73–87.
9. *Відейко М. Ю.* Місця археологічних розвідок В. В. Хвойки на трипільських поселеннях / М. Ю. Відейко // Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. II. — 2006 (б). — С. 28–38.
10. *Відейко М. Ю.* Трипільська культура у Середньому Подніпров'ї / М. Ю. Відейко // Переяславка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". — 2011. — Вип. 5 (7). — Переяслав-Хмельницький. — С. 109–112.
11. *Вовк Ф. К.* Передісторичні знахідки на кирилівській вулиці у Києві / Ф. К. Вовк // Матеріали до українсько-руської етнології. — 1899. — Т. 1. — Львів. — С. 1–32.
12. *Готун І. А.* Новий етап досліджень старожитностей Софійської Борщагівки / І. А. Готун // Археологічні дослідження в Україні. — 2009. — С. 30–32.
13. *Даниленко В. М., Макаревич М. Л.* Червонохутірський могильник мідного віку з трупоспаленнями / В. М. Даниленко, М. Л. Макаревич // Археологічні пам'ятки УРСР. — 1956. — Т. VI. — С. 92–98.
14. *Дергачев В. А.* О скипетрах, о лошадях, о войне: Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас / В. А. Дергачев / Институт культуры населения АНРМ, Университет "ВАШ". — СПб.: Нестор-История, 2007. — 488 с.
15. *Захарук Ю. Н.* Проблема позднего Триполья в Среднем Поднепровье по материалам исследований последних лет / Ю. Н. Захарук // Краткие сообщения Института Археологии. — 1953. — Вып. 2. — С. 78–80.
16. *Захарук Ю. Н.* Софиевский могильник (Новые источники к изучению эпохи меди-бронзы в Среднем Поднепровье): автореф. дис. на здобуття ступеня канд. іст. наук / Ю. М. Захарук. — Львов, 1952. — 15 с.
17. *Івакін Г. Ю., Тараненко С. П., Кириленко О. С.* Дослідження в районі літописного "Красного двору" Всеволода Ярославича. / Гліб Юрійович Івакін, Сергій Пантелєвич Тараненко, Олександр Сергійович Кириленко // АДУ за 2010 р. / ІА НАНУ. — К., Полтава, 2011. — С. 160–162.
18. *Івакін В. Г., Кириленко О. С.* Археологічні дослідження 2010 р. в районі літописного "Красного двору" Всеволода Ярославича / В. Г. Івакін, О. С. Кириленко // Могилянські читання 2010. Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. — 2011. — Вип. XV. — С. 360–364.
19. *Кириленко О. С., Непомнящих В. Ю.* Керамічний комплекс трипільської культури з городища в с. Білогородка / О. С. Кириленко, В. Ю. Непомнящих // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Археологія: спадок віків". — 2011. — Біла Церква. — С. 73–77.
20. *Климовський С. І.* Замковая гора в Киеве: пять тысяч лет истории. — К.: Стило, 2005. — 148 с.
21. *Козловська В. Є.* Неолітичні та трипільські знахідки на Чернигівщині / В. Є. Козловська // Чернігів і північне Лівобережжя. — К., 1928. — С. 42–61.
22. *Колеснікова В. А., Відейко М. Ю.* Музей В. В. Хвойки. — Трипілля, 2013. — 32 с.
23. *Круц В. О.* Нові матеріали трипільської культури в Києві / В. О. Круц // Археологія. — 1976. — Вип. 19. — С. 93–95.
24. *Круц В. А.* Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья / В. А. Круц — К., 1977. — 157 с.
25. *Круц С. И.* Антропологические материалы позднетрипольского могильника у с. Чапаевка / С. И. Круц // Раннеземледельческие поселения-гиганты на территории Украины: первый полевой семинар: тез. док. 1990. — Тальянки. — С. 162–163.
26. *Лінка Н. В.* Робота експедиції "Великий Київ" за 1947 р. / Н. В. Лінка // Археологічні пам'ятки УРСР. — 1952. — Т. III. — С. 39–41.
27. *Мовчан І. І.* Отчет о раскопках на Видубичах в Киеве в 1971 г. // ІА НАНУ. — Ф.е. № 1971/18 в.
28. *Мовчан І. І., Я. С. Боровський, Архіпова С. І., Гончар В. М., Климовський С. І.* Звіт про археологічні дослідження Старокиївської експедиції ІА НАНУ у 1996 р. в Києві по вул. Стрітенській, 10 та вул. Володимирській, 3 // ІА НАНУ. — Ф.е. № 1996/66.
29. *Мовчан І. І., Климовський С. І.* Звіт про археологічні дослідження Старокиївської експедиції ІА НАНУ у м. Києві в 2001–2001 рр. на вул. Великий Житомирській, 20 // ІА НАНУ. — Ф.е. № 2002/1.
30. *Парсек Т. С.* Периодизация трипольских поселений // Материалы и исследования по археологии СССР. — 1949. — № 10. — 245 с.
31. *Полонская Н. Д.* Археологические раскопки В. В. Хвойко 1909–1910 годов в м. Белогородке / Н. Д. Полонская // Труды Московского предварительного комитета по устройству XV археологического съезда. — М., 1911.
32. *Самойловський І. М.* Розвідкові розкопки біля с. Бортничі під Києвом у 1949 р. // ІА НАНУ. — Ф.е. № 1949/3 в.
33. *Самойловський І. М.* Сліди трипільської культури в Києві / І. М. Самойловський // Археологія. — 1952. Т. VI. — С. 135–138.
34. *Скиба Л. Е.* Отчет о разведке археологического отряда музея истории г. Киева // ІА НАНУ. — Ф.е. № 1985/32.
35. *Толочко П. П.* Древний Киев / П. П. Толочко. — К.: Наук. думка, 1976. — 206 с.
36. *Хвойка В. В.* Каменный век Среднего Поднепровья / В. В. Хвойка // Труды XI Археологического съезда в Киеве в 1899 г. — 1901. — Т. 1. — М. — С. 736–812.
37. *Хвойка В. В.* Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена / В. В. Хвойка. — К., 1913.
38. *Шапошнікова О. Г.* Пам'ятки неоліту та трипільської культури в районі Києва / О. Г. Шапошнікова // Археологія. — 1953. — Т. VIII. — С. 138–147.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИЕВА И ПРИГОРОДА

Александр Кириленко, Павел Шидловский

Аннотация. Статья посвящена истории исследования памятников трипольской культуры территории Киева и пригорода, а именно поселений и могильников этапов В II – С II. Освещены основные гипотезы, по истории трипольского населения Киевского Поднепровья. Обращается внимание на необходимость сохранения археологического наследия.

Ключевые слова: трипольская культура, Киевское Поднепровье, древние поселения и могильники.

THE CURRENT STATE OF STUDY OF TRYPILYA CULTURE ON THE TERRITORY OF KYIV AND SUBURB

Oleksandr Kyrylenko, Pavlo Shydlovskyy

Annotation. The article is dedicated to the history of investigation of trypillian culture of Kyiv and suburb territories, namely settlements and cemeteries of B II – C II stage. Main hypotheses for history of Kyiv Dnieper region population are highlighted. Attention is paid to the necessity of archaeological heritage preservation.

Key words: Trypillya culture, Kyiv Dnieper region, the ancient settlements and cemeteries.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ · ВИПУСК 1 (10)

За науковою редакцією
О. А. ПЛАМЕНИЦЬКОЇ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор

О. А. ПЛАМЕНИЦЬКА, канд. арх.

М. В. БЕВЗ, доктор арх. (Львів)

С. В. БІЛЕНКОВА, канд. мист. (Київ)

А. В. БУЙСЬКИХ, доктор іст. наук (Київ)

Л. Р. ГНАТЮК, канд. арх. (Київ)

М. М. ДЬОМІН, доктор арх. (Київ)

О. В. ЛЕСИК, доктор арх. (Луцьк)

М. С. ЛІСОВА, мистецтвознавець

(відповідальний секретар)

О. П. ОЛІЙНИК, канд. арх. (Київ)

Т. Ф. ПАНЧЕНКО, доктор арх. (Київ)

П. А. РИЧКОВ, доктор арх. (Рівне)

О. І. СИНГАЇВСЬКА, доктор техн. наук (Київ)

О. С. СЛЄПЦОВ, доктор арх. (Київ)

О. В. ХАРЛАН, канд. арх. (Дніпро)

М. О. ШЛАПАК, доктор хаб. мист. (Кишинів)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36.

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Редакція збірника «Культурна Спадщина».

тел. (+38044) 272-52-32; e-mail: ch.udiks@ukr.net

Здано до набору 29.10.2017. Підписано до друку 20.12.2017. Формат 60×84 1/8. Друк офсетний.

Ум. др. арк. 36,27. Обл.-вид. арк. 37,24. Наклад 300 прим. Замовлення КС-16-1.

Комп'ютерна верстка та друк ТОВ «ДІА»: 03022, Київ, вул. Васильківська, 45, тел.: 257-16-15.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців серія ДК № 1149 від 12.12.2002 р.
